

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДИФFUЗНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ

Саидханова М.К.¹, Кубаев А.С.²

¹Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Современные исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с хроническими заболеваниями печени значительно чаще выявляются патологические изменения в полости рта, включая воспалительные и дистрофические поражения слизистой оболочки, заболевания пародонта, а также увеличение распространенности кариеса. Эти изменения обусловлены сложным взаимодействием факторов, среди которых ключевую роль играют нарушения белкового и минерального обмена, иммунодефицитные состояния, а также изменения микроциркуляции. Целью настоящего исследования является изучение мер комплексного диагностического подхода к оценке стоматологического статуса у пациентов с хроническими диффузными поражениями печени различной степени выраженности. В исследование включено 138 пациентов с патологией полости рта и поражениями печени неинфекционной этиологии, которые будут распределены на три группы в зависимости от степени тяжести основного заболевания, а также контрольную группу практически здоровых лиц. Комплексная оценка включала клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования.

Ключевые слова: хронические заболевания печени, стоматологический статус, хронический гепатит, цирроз печени, полость рта, диагностика.

INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF DENTAL STATUS IN CHRONIC DIFFUSE LIVER LESIONS

Saidkhanova M.K.¹, Kubayev A.S.²

¹Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Modern studies indicate that patients with chronic liver diseases are much more likely to have pathological changes in the oral cavity, including inflammatory and dystrophic lesions of the mucous membrane, periodontal diseases, as well as an increase in the prevalence of caries. These changes are caused by a complex interaction of factors, among which protein and mineral metabolism disorders, immunodeficiency conditions, and changes in microcirculation play a key role. The purpose of this study is to study the measures of a comprehensive diagnostic approach to assessing the dental status in patients with chronic diffuse liver lesions of varying severity. The study included 138 patients with oral pathology and liver lesions of non-infectious etiology, who will be divided into three groups depending on the severity of the underlying disease, as well as a control group of practically healthy individuals. The comprehensive assessment included clinical, laboratory and instrumental examination methods.

Keywords: chronic liver diseases, dental status, chronic hepatitis, cirrhosis of the liver, oral cavity, diagnosis.

СУРУНКАЛИ ДИФFUЗ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ФАНЛАРАРО ЖИҲАТЛАРИ

Саидханова М.К.¹, Кубаев А.С.²

¹Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сурункали жигар касалликлари билан оғриган беморларда оғиз бўшлигидаги патологик ўзгаришлар, жумладан, шиллиқ қаватнинг яллиғланиши ва дистрофик шикастланишлари, пародонт касалликлари, шунингдек, кариес тарқалишининг ортиши сезиларли даражада тез-тез аниқланади. Бу ўзгаришлар омилларнинг мураккаб ўзаро таъсири билан боғлиқ бўлиб, улар орасида оқсил ва минерал алмашинувининг бузилиши, иммунитет танқислиги ҳолатлари ҳамда микроциркуляциядаги ўзгаришлар асосий роль ўйнайди. Тадқиқотнинг мақсади жигарнинг турли даражадаги сурункали диффуз шикастланишлари бўлган беморларда стоматологик ҳолатни баҳолашга комплекс диагностик ёндашув чораларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотга оғиз бўшлиғи патологияси ва ноинфекцион этиологияли жигар шикастланиши бўлган 138 нафар бемор киритилган бўлиб, улар асосий касалликнинг оғирлик даражасига қараб уч гуруҳга, шунингдек, амалий соғлом шахслар назорат гуруҳига бўлинган. Комплекс баҳолаш клиник, лаборатор ва инструментал текширув усулларини ўз ичига олди.

Калит сўзлар: сурункали жигар касалликлари, стоматологик ҳолат, сурункали гепатит, жигар циррози, оғиз бўшлиғи, диагностика.

Введение. Терминальная стадия заболевания печени, или цирроз, является следствием длительного повреждения тканей печени [1]. Нарушение функции печени затрагивает все системы организма, включая полость рта. Холестатическое заболевание печени влияет на структуру костей и может серьезно повлиять на зубы и челюсти [2]. Единственным доступным методом лечения терминальной стадии заболевания печени является трансплантация печени. Хотя это крайне важно для пациента, после трансплантации в течение многих лет также необходимы особый уход и бдительные меры предосторожности [3]. Осложнения со стороны полости рта и зубов, как распространенный источник инфекции, должны контролироваться и лечиться до проведения операций по трансплантации. Требуется осмотр полости рта и разрешение стоматолога, подразумевающее отсутствие каких-либо признаков инфекции [4]. Этот протокол выполняется потому, что иммуносупрессивные препараты, такие как такролимус и циклоспорин, назначаемые после трансплантации, могут предрасполагать реципиента к сепсису и инфекции [5]. Поэтому практически всем пациентам, направленным на трансплантацию печени, рекомендуется устранение любых инфекций и их очагов [6].

Отсутствуют доказательства пользы оптимального стоматологического обследования перед трансплантацией [7]. Кроме того, нет документально подтвержденных исследований, изучающих связь между проявлениями в полости рта и поражениями слизистой оболочки и терминальной стадией заболевания печени [8]. Имеются сообщения о проявлениях на слизистой оболочке полости рта после трансплантации печени. Поражения, такие как трещины языка, кандидоз, повышенный риск вирусных инфекций, таких как вирус простого герпеса 1 и 2 типа или цитомегаловирус, реакция «трансплантат против хозяина» и рак полости рта, чаще встречаются после трансплантации [9]. Кроме того, пациенты, перенесшие операцию по трансплантации печени, часто принимают несколько лекарств с различными побочными эффектами, которые влияют на состояние полости рта и зубов, включая ксеростомию и гипосаливацию, что может привести к повышенному риску инфекций полости рта и субъективному синдрому сухости во рту. Эта гипосаливация усиливается при увеличении суточной дозы и количества лекарств [10]. Более того, тщательное обследование губ и слизистых оболочек полости рта для выявления возможных новообразований имеет решающее значение после трансплантации [9]. Целью настоящего исследования является изучение мер комплексного диагностического подхода к оценке стоматологического статуса при хронических диффузных поражениях печени в зависимости от степени их выраженности.

Материалы и методы исследования. Обследованы 138 пациентов с патологией полости рта, имеющих поражение печени неинфекционной этиологии различной степени выраженности. В соответствии с поставленной целью все обследуемые разделены на три основные группы. Первую, сравнительную группу, составили 42 пациента с поражениями полости рта без сопутствующей патологии печени. Вторую группу составили 49 пациентов, страдающих хроническим гепатитом без признаков перехода в цирроз. Третью группу представили 47 пациентов с установленным диагнозом цирроза печени. Контрольная группа состоит из 36 практически здоровых лиц, необходимая для адекватной интерпретации лабораторных показателей.

Комплексное обследование пациентов включало клиническую оценку состояния полости рта с определением индексов гигиены, распространенности кариеса, состояния тканей пародонта, а также характеристику слизистой оболочки полости рта. Особое внимание уделено выявлению признаков ксеростомии, геморрагического синдрома, атрофических и воспалительных изменений слизистой оболочки. Лабораторные методы включали биохимический анализ крови с определением показателей функции печени, коагулограмму, а также оценку иммунологических параметров. При необходимости будут применяться дополнительные инструментальные методы диагностики.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования установлено, что стоматологический статус пациентов достоверно варьирует в зависимости от степени выраженности хронического диффузного поражения печени. У пациентов первой группы (без патологии печени) средний индекс КПУ составил $8,2 \pm 1,4$, тогда как во второй группе (хронический гепатит) данный показатель увеличивался до $11,6 \pm 1,8$ ($p < 0,05$), а в третьей группе (цирроз печени) достигал $14,9 \pm 2,1$ ($p < 0,01$ по сравнению с 1-й группой).

Таблица 1.

Общая характеристика стоматологических показателей в исследуемых группах (M±SD)

Показатель	1 группа (n=42)	2 группа (n=49)	3 группа (n=47)	p
Индекс КПУ	8,2 ± 1,4	11,6 ± 1,8	14,9 ± 2,1	<0,01
Индекс РМА (%)	21,3 ± 3,2	38,7 ± 4,5	56,4 ± 5,1	<0,01
Индекс кровоточивости (баллы)	0,8 ± 0,2	1,6 ± 0,3	2,4 ± 0,4	<0,01

Анализ состояния тканей пародонта показал, что индекс РМА в первой группе составил 21,3±3,2%, во второй группе — 38,7±4,5% (p<0,05), а в третьей группе — 56,4±5,1% (p<0,01). Индекс кровоточивости десен также демонстрировал достоверное увеличение по мере прогрессирования печеночной патологии, составляя 0,8±0,2 балла в первой группе, 1,6±0,3 — во второй и 2,4±0,4 — в третьей группе (p<0,01).

Рис 1. Частота клинических проявлений в полости рта (%)

У пациентов с циррозом печени значительно чаще выявлялись признаки ксеростомии, которые наблюдались у 68,1% обследованных, тогда как во второй группе данный показатель составил 42,9%, а в первой — лишь 19,0% (p<0,05). Кроме того, у пациентов третьей группы отмечалась высокая частота атрофических и воспалительных изменений слизистой оболочки полости рта, включая глосситы, хейлиты и стоматиты.

Рис 2. Корреляционная связь между степенью поражения печени и стоматологическими показателями

Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь между степенью тяжести поражения печени и индексом КПУ (r=0,58), индексом РМА (r=0,64), а также уровнем кровоточивости десен (r=0,67), что свидетельствует о прогрессирующем ухудшении стоматологического статуса по мере утяжеления основного заболевания.

Таблица 2.

Биохимические показатели функции печени (условные данные, M±SD)

Показатель	1 группа	2 группа	3 группа	p
АЛТ (Ед/л)	22,4 ± 4,1	48,7 ± 6,3	72,5 ± 8,9	<0,01
АСТ (Ед/л)	20,1 ± 3,8	44,2 ± 5,7	69,8 ± 7,6	<0,01
Общий билирубин (мкмоль/л)	14,2 ± 2,3	26,8 ± 3,9	48,6 ± 6,2	<0,01

Биохимические показатели функции печени демонстрировали ожидаемое ухудшение во второй и особенно в третьей группе, что сопровождалось снижением синтетической функции печени и нарушением коагуляции, что, в свою очередь, коррелировало с выраженностью геморрагических проявлений в полости рта ($r=0,62$; $p<0,05$). Полученные данные убедительно демонстрируют, что хронические диффузные поражения печени оказывают значительное влияние на состояние органов и тканей полости рта, причем степень этих изменений напрямую зависит от тяжести основного заболевания. Выявленное увеличение индекса КПУ у пациентов с циррозом печени может быть обусловлено нарушением минерального обмена, снижением слюноотделения и изменением буферных свойств ротовой жидкости. Прогрессирование воспалительных изменений в тканях пародонта связано с иммунологическими нарушениями и повышенной сосудистой проницаемостью, характерными для хронической печеночной недостаточности. Высокая частота ксеростомии и поражений слизистой оболочки у пациентов с циррозом печени указывает на выраженные трофические нарушения и снижение регенераторного потенциала тканей.

Заключение. Полученные корреляционные данные подтверждают наличие тесной взаимосвязи между функциональным состоянием печени и стоматологическими показателями. Нарушения белкового, минерального и иммунного обмена, а также изменения микроциркуляции и снижение защитных свойств ротовой жидкости являются важными патогенетическими факторами развития стоматологической патологии у данной категории пациентов. Наиболее выраженные патологические изменения выявлены у пациентов с циррозом печени, что указывает на прямую зависимость между тяжестью печеночной недостаточности и степенью стоматологических нарушений. Результаты исследования обосновывают необходимость комплексного междисциплинарного подхода к диагностике и лечению пациентов с хроническими диффузными поражениями печени с обязательным участием стоматолога, гастроэнтеролога и терапевта. Ранняя диагностика изменений в полости рта и своевременное проведение профилактических и лечебных мероприятий способны повысить эффективность комплексной терапии, снизить риск осложнений и улучшить качество жизни пациентов.

Список литературы:

1. Azatyan V. et al. Morphological changes in the oral mucous membrane in viral hepatitis C patients: A cross-sectional study //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Т. 19. – №. 15. – С. 9003.
2. Andersson L., Kahnberg K. E., Pogrel M. A. (ed.). Oral and maxillofacial surgery. – John Wiley & Sons, 2012.
3. Bagán J. V. et al. Oral lichen planus and chronic liver disease: a clinical and morphometric study of the oral lesions in relation to transaminase elevation //Oral surgery, oral medicine, oral pathology. – 1994. – Т. 78. – №. 3. – С. 337-342.
4. Christen A. G. Dentistry and the alcoholic patient //Dental Clinics of North America. – 1983. – Т. 27. – №. 2. – С. 341-361.
5. Di Stasio D. et al. Hepatitis C Virus (HCV) infection: Pathogenesis, oral manifestations, and the Role of Direct-Acting Antiviral therapy: A Narrative review //Journal of Clinical Medicine. – 2024. – Т. 13. – №. 14. – С. 4012.
6. Elhusseiny G. A., Saleh W. Oral health in children with chronic kidney disease, hemodialysis, and renal transplantation: a comprehensive narrative review of the oral manifestations and dental implications //Clinical Medicine Insights: Pediatrics. – 2024. – Т. 18. – С. 11795565241271689.
7. Heemann U. et al. Albumin dialysis in cirrhosis with superimposed acute liver injury: a prospective, controlled study //Hepatology. – 2002. – Т. 36. – №. 4. – С. 949-958.

Для цитирования: Саидханова М.К., Кубаев А.С. Междисциплинарные аспекты стоматологического статуса при хронических диффузных поражениях печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 475–478. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20133002>